

**Plano de trabalho de Dissertação de
Mestrado de
Bruno Manuel Ribeiro Alves**

Título:

Modelos viscoelásticos fracionários em reologia de
polimeros fundidos

Supervisores:

Luis Lima Ferrás

João Miguel Nóbrega

1. Sumário

Os materiais poliméricos possuem uma estrutura complexa, que frequentemente origina comportamentos difíceis de antecipar, por vezes contra-intuitivos, como são os casos: da diferença de tensões normais não nulas, do efeito de Weissenberg, do inchamento e da retração elástica.

Ao longo do tempo foram propostos diversos modelos para o comportamento destes materiais, que têm por objetivo permitir prever o seu comportamento e assim facilitar a conceção de sistemas que os incorporem. Os modelos reológicos clássicos apresentam diversas limitações, quer por não serem capazes de prever todos os aspetos relevantes ou por serem válidos para gamas estreitas das condições de fluxo.

Recentemente, surgiu um novo tipo de abordagem, baseada em derivadas e integrais de ordem não inteira. Este tipo de derivadas, deu origem a equações fracionárias que evoluíram da matemática pura e aplicada, para a aplicação a diversos ramos da engenharia. A utilização dos modelos fracionários em equações constitutivas, iniciou-se em 1921, sendo estes modelos baseados num elemento “springpot”, que permite interpolar o comportamento dos elementos tradicionais mola e amortecedor, através da ordem considerada para a derivada.

Na maioria dos casos, o modelo fracionário surge apenas como um modelo generalizado, que, embora se consiga perceber a influência dos novos parâmetros, não existe ainda uma derivação completa, baseada nas leis da física fundamental. O facto de esta ser uma teoria recente, faz com que ainda não esteja estabilizada e fundamentada, surgindo então a necessidade de aferir a adequação destes novos modelos viscoelásticos fracionários, para a modelação de fluidos complexos.

O principal objectivo deste trabalho é avaliar a capacidade de modelação destes novos modelos fracionários do comportamento de polímeros fundidos. Para tal, serão caracterizados experimentalmente diferentes tipos de polímeros, e, os diferentes modelos viscoelásticos propostos serão estudados, ajustados e comparados.

2. Estado da Arte

Foi com a primeira Revolução Industrial, que se verificaram alterações substanciais no respeitante à produtividade em diversos sectores da indústria, pois, foi nesse momento que se verificou uma transição de métodos de produção artesanais para métodos produtivos mais automatizados. Desde então, o Homem foi tentando otimizar os diversos processos industriais com base no conhecimento que foi adquirindo ao longo do tempo, recorrendo normalmente a processos de otimização baseados em metodologias tentativa-e-erro. Após a segunda Revolução

Industrial, e caminhando em direção à era digital (com início em 1950-1970), ocorreram mudanças significativas nas tecnologias analógica, mecânica e electrónica (que passaram a beneficiar da tecnologia digital), sendo esta época caracterizada por uma proliferação dos computadores digitais.

A combinação de computadores com grande poder de cálculo, com a vontade e necessidade de otimizar processos da engenharia, levou ao desenvolvimento de uma Engenharia Auxiliada por Computador (Computer Aided Engineering, CAE, em inglês), que é uma ferramenta de trabalho onde se utiliza o computador como suporte à engenharia, auxiliando-a no desenvolvimento de projetos, por meio de análises sustentadas em cálculos numéricos, tais como: análises estruturais, estáticas ou dinâmicas, térmicas, magnéticas, de fluidos, análises acústicas e de impacto, fazendo do CAE uma ferramenta poderosa na redução dos recursos empregues até à obtenção de um produto final.

Com a ajuda do CAE, podem ser criados protótipos virtuais dos produtos e dos seus processos de fabrico, simulando assim o seu comportamento em condições reais. Podem ainda ser efetuados estudos prévios do fabrico no que toca a aspetos tais como, a estabilidade, a resistência, entre outros. Desta forma, é possível prever problemas na produção do novo produto, reduzindo assim custos adicionais associados a eventuais correções.

Algo semelhante acontece no respeitante ao projeto de ferramentas de produção que abrange a planificação do pré-projeto, a validação/otimização por método computacional (modelação numérica) e por fim o seu fabrico (Lora, 2010; Saxena, 2005). Neste contexto, a modelação numérica é utilizada para avaliar o desempenho dos produtos e ferramentas concebidos, através da indicação diversos parâmetros, tais como propriedades do material, geometria e/ou a variáveis do processo.

As equações que governam o escoamento de fluidos poliméricos (que no caso mais geral apresentam um comportamento que combina componentes viscosas e elásticas) são: a equação de conservação da massa (ou equação da continuidade), a equação da conservação da quantidade de movimento, a equação da conservação da energia (para a prever a distribuição de temperatura) e uma equação constitutiva reológica (Pinho, 2003), que descreve a relação entre os campos de velocidade e de tensões.

Para modelar o escoamento de fluidos complexos, como é o caso dos materiais poliméricos, deve recorrer-se a modelos constitutivos mais elaborados, como por exemplo modelos viscoelásticos diferenciais ou integrais, os quais, podem considerar um ou mais modos, sendo neste caso designados por multimodo (Pinho, 2003). Isto acontece pois os modelos mais simples não são capazes de reproduzir, numa gama alargada de taxas de deformação, o comportamento de fluidos que possuem macromoléculas na sua estrutura, como é o caso dos materiais poliméricos.

A resolução de forma sequencial das equações anteriormente descritas implica a utilização de métodos numéricos, visto as equações serem não lineares e estarem fortemente acopladas (Afonso, 2012). Atualmente existem diversos códigos de modelação numérica de escoamento de fluidos, tanto comerciais como de distribuição livre (Star-CD, Ansys POLYFLOW, OpenFOAM). Contudo são poucos os que permitem efetuar a modelação com fluidos viscoelásticos, sendo comum a existência de apenas modelos inelásticos (Star-CD), o que limita claramente a capacidade de modelar o comportamento de fluidos com reologia complexa.

Os polímeros fundidos apresentam um comportamento complexo, com particularidades que os distinguem dos restantes materiais. Algumas características destes fluidos são (Bird et al., 1987): a viscosidade dependente da taxa de deformação (na sua maioria, aparentam ter uma viscosidade decrescente com o aumento da taxa de deformação imposta), e as descritas em seguida (Bird et al., 1987):

Diferenças de tensões normais não nulas:

Fig. 1: Diferentes tensões num elemento infinitesimal.

A Fig.1 mostra o estado de tensão numa partícula de fluido. Quando em repouso, o único esforço a que o fluido está sujeito é a pressão hidrostática. Quando está em movimento e a deformar-se, devem ser considerados, para além da pressão hidrostática, todos os componentes do tensor das tensões desviatório representados na Fig. 1. As medições experimentais de tensão, dizem respeito ao conjunto de tensões incluindo a pressão, logo, por forma, a eliminar a pressão, foram definidas duas grandezas, a 1ª e 2ª diferenças de tensões normais, que no caso geral podem ser não nulas em materiais poliméricos (mas são nulas em fluidos inelásticos). A 1ª diferença de tensões normais, N1, é responsável por alguns fenómenos espetaculares como por exemplo o efeito de Weissenberg (Fig. 2) que se observa num recipiente com um varão em rotação. A segunda diferença das tensões normais é representada por N2, sendo normalmente muito baixa, podendo atingir valores máximos da ordem dos 20% de N1, mas possui sinal contrário.

Efeito de Weissenberg e inchamento:

Fig. 2: Inchamento (topo) e efeito de Weissenberg (base) para fluidos newtonianos e não-newtonianos.

O efeito de Weissenberg é caracterizado pela subida do fluido viscoelásticos por um varão em rotação. De notar que no caso dos fluídos inelásticos é observado um abaixamento no nível do fluido na região adjacente ao varão, devido à força centrífuga. Este comportamento sugere que o fluido é capaz de suportar diferenças de tensões normais. O Inchamento ocorre quando um fluido é forçado a passar por um canal (por exemplo a fieira de uma cabeça de extrusão) e subitamente abandona esse canal, passando a escoar sem a restrição das paredes, levando a um aumento e distorção da secção transversal.

Retração elástica:

Os fluídos viscoelásticos, ao contrário dos inelásticos, possuem uma estrutura molecular complexa. Uma das características inerentes à sua estrutura é a capacidade de recuperar parte da sua forma inicial (memória), quando sujeitos a uma pequena deformação.

Tendo em conta o grau de complexidade, os diversos modelos existentes na literatura, podem ser divididos em: Newtonianos, não-Newtonianos inelásticos (estes modelos Newtonianos generalizados permitem estudar a comportamento de fluídos onde se considera a variação da viscosidade de corte com a taxa de deformação) e viscoelásticos (Pinho, 2003).

Existem vários modelos Newtonianos generalizados tais como (Pinho, 2003): power-law, Bird-Carreau, etc . e ainda modelos inelásticos com tensão de cedência (Pinho, 2003), como por exemplo fluídos de Bingham. Estes modelos representam adequadamente, por exemplo, o comportamento de compotas de frutas (Oliveira et al., 2012) e o comportamento reológico de alguns iogurtes de comerciais (Mathias et al., 2012). De notar que embora estes modelos sejam simples, não quer dizer que não produzam resultados aceitáveis. Muitos dos estudos numéricos encontrados na literatura são baseados nestes modelos (Galindo et al., 2010, Gonçalves et al. 2013). Alguns modelos Newtonianos generalizados são mais sofisticados que outros, conseguindo uns descrever os primeiro e segundo patamares Newtoniano, enquanto que outros,

como por exemplo o modelo lei de potência, apenas consegue descrever a região em que a viscosidade não é constante (Pinho, 2003).

Para representar o comportamento de materiais mais complexos, existem também diversos modelos designados por viscoelásticos (Bird et al., 1987), que combinam as componentes viscosa e elástica e que podem possuir formulações diferenciais ou integrais. Historicamente, os primeiros modelos a retratar a viscoelasticidade datam do século XIX, e são conhecidos como os modelos lineares de Maxwell (Maxwell, 1867) e de Kelvin-Voight (Bird et al., 1987). Uma possível representação deste tipo de modelos é dada pela combinação de molas (lei de Hooke, onde a tensão (τ) é directamente proporcional à deformação (γ)) para representar a componente elástica, com amortecedores (equação de Newton, onde a tensão (τ) é directamente proporcional à taxa de deformação ($\dot{\gamma}$)) para componente viscosa (Bird et al., 1987), tal como ilustrado na Fig. 3.

Fig. 3: Modelo mola-amortecedor.

Como seria de esperar, os primeiros modelos desenvolvidos apresentam limitações. Por exemplo, o modelo de viscoelasticidade linear desenvolvido por Maxwell (Maxwell, 1867), tem como limitações não poder descrever a dependência da viscosidade com a taxa de corte, e, estar limitado a pequenas deformações (Pinho, 2003). Para tentar colmatar estas lacunas, o modelo original foi alterado, sendo transformado numa versão não-linear (UCM upper-convected-Maxwell). Nestes, a derivada da tensão no tempo é substituída por uma derivada convectiva, passando desta forma a equação a ser objetiva, ou seja, independente do sistema de coordenadas usadas (Pinho, 2003). De notar que o modelo de Maxwell foi originalmente desenvolvido para a viscoelasticidade de gases, sendo posteriormente adaptado para fluidos viscoelásticos.

Na literatura podem encontrar-se outros modelos viscoelásticos além dos modelos de Maxwell, UCM e do modelo de Kelvin-Voight. Esses modelos, possuem diferentes naturezas e origens, podendo ser o produto de uma combinação de molas e amortecedores, ou, ter uma dedução física com base em teorias fundamentadas, como é o caso do modelo Oldroyd-B (Bird et al., 1987) com base na teoria cinética para soluções concentradas e polímeros fundidos, os modelos de Giesekus e Leonov (Bird et al., 1987), e, por exemplo o modelo Phan-Thien-Tanner (PTT) (Bird et al., 1987) baseado na teoria de rede de soluções concentradas e polímeros fundidos. De notar que estes modelos podem ser “melhorados” se considerarmos que o tempo

de relaxação e o parâmetro da viscosidade podem ser funções do tensor das tensões (mais propriamente, de invariantes deste tensor para assegurar a necessária objetividade).

Recentemente, foram desenvolvidos modelos de Pom-Pom (PP) e suas variantes SXPP, DXPP e DCP. O modelo Pom-Pom (McLeish et al., 1998) permite obter um comportamento não-linear coerente para escoamentos de corte e escoamentos extensionais. Este modelo é baseado na teoria de reptação (McLeish et al., 1998) e numa topologia simplificada para as moléculas ramificadas (McLeish et al., 1998).

Mesmo com um elevado grau de complexidade, estes modelos apenas permitem prever de forma aproximada o comportamento real dos fluídos, visto a aproximação do meio contínuo assumir uma distribuição homogénea de propriedades que na realidade variam de ponto para ponto, como por exemplo a relaxação do fluido, que depende do estado de entrelaçamento das moléculas. Por forma a colmatar esta lacuna, foram propostos modelos multi-modo (Pinho, 2003), pois permitem ajustar as previsões do modelo a uma gama mais alargada de taxas de deformação. Para isto o valor da tensão induzida no material resulta assim de uma combinação, série de Prony (Tzikang, 2000), de um conjunto de tempos de módulos de relaxação (modos). As melhorias obtidas com os modelos multimodo resultam do facto de os polímeros, em função da sua estrutura molecular, possuírem intrinsecamente um número infinito de modos de relaxação (Bird et al., 1987).

Além dos modelos multimodo, existem ainda os modelo integrais (que são modelos não lineares) que integram a história da deformação ao longo do tempo e surgem com o objetivo de colmatar as lacunas dos modelos viscoelásticos diferenciais, sendo os mais conhecidos os de Boltzman e o K-BKZ (Bird et al., 1987). Nestes modelos, as deformações passadas têm influência na deformação presente, sendo essa influência mais relevante, quando mais próxima estiver temporalmente. Através destes modelos pode obter-se uma relação explícita para a tensão, porém, o cálculo numérico torna-se mais dispendioso, devido ao facto de a cada passo ser necessário usar informação de todos os passos de tempo anteriores (Bird et al., 1987).

Recentemente, surgiu uma teoria baseada no uso de derivadas de ordem não inteira, mais conhecidas como derivas fracionárias. A derivada fracionária surge como uma generalização da derivada clássica (Padilla et al, 2008), sendo definida através de um integral, pois, devido ao teorema fundamental do cálculo integral, os dois operadores estão intimamente relacionados. A utilização das derivadas fracionárias têm vindo a aumentar a sua visibilidade devido à sua vasta gama de aplicações já identificada, principalmente na modelação de processos físicos (Machado et al, 2011). Estes operadores permitem descrever de uma forma compacta relações físicas complexas para as quais os modelos/derivadas clássicas não se ajustam adequadamente, sendo a modelação do comportamento de fluídos viscoelásticos um exemplo de aplicação destes operadores.

Existem várias definições para estes operadores, porém, todas possuem a mesma função: estabelecer uma ligação contínua entre as ordens inteiras de diferenciação. Mediante as diferentes restrições impostas para essa ligação resultam as diferentes definições existentes na literatura. Sendo umas mais simples, e outras mais abstratas. A mais usual (no campo de aplicações à física) é a derivada fracionária de Caputo (Padilla et al, 2008), pois permite a introdução de condições fronteira de uma forma mais natural e com significado físico.

A área de aplicação destes modelos fracionários é muito vasta. Por exemplo, em economia, é possível prever a taxa de juro ajustando diferentes modelos fracionários, e, podem ainda englobar-se vários modelos numa só equação de um modelo económico fracionário (Laurinni, 2008). Este tipo de operadores tem ainda uma vasta aplicação a diversos ramos da engenharia (Machado et al., 2011), tais como: Controlo fracionário em sistemas de engenharia, evolução do cálculo de variações e controlo ótimo para sistema fracionários dinâmicos, exploração dos fundamentos de relações constitutivas usadas em mecânica, engenharia elétrica e térmica, conhecimento fundamental de ondas e processos de difusão. Tem ainda aplicações à física de plasmas; bioengenharia e aplicações biomédicas, imagem e processamento de sinal, etc. Talvez não seja demasiado arriscado afirmar que não existe uma área de conhecimento da física e engenharia que não possa beneficiar do cálculo fracionário.

A utilização dos modelos fracionários em equações constitutivas, iniciou-se em 1921 com Nutting (Nutting, 1921), que publicou um artigo intitulado “A new general law of deformation”. Em 1936 e 1938, Gemant (Gemant 1936, 1938), publicou dois trabalhos muito interessantes. Inicialmente tentou desenvolver um método geral para analisar resultados experimentais relacionados com o comportamento de fluídos viscoelásticos, e, mais tarde, apresentou um artigo intitulado “On fractional differentials” sugerindo explicitamente o uso de derivadas fracionárias na modelação deste tipo de fluídos. Mais tarde, Caputo and Mainardi (Caputo, 1971) e Caputo (Caputo, 1974) estabeleceram a conexão entre derivadas fracionárias e a teoria de viscoelasticidade linear. Porém, a dedução desta ligação foi baseada no ajuste de observações experimentais, sendo apenas em 1983 que Bagley e Torvik (Bagley et al., 1983), apresentaram uma base teórica para a aplicação do cálculo fracionário à viscoelasticidade, dando uma justificação física para este conceito. Neste trabalho Bagley e Torvik, estabeleceram a ligação entre a teoria molecular de Rouse-Zimm, que descreve o comportamento macroscópico de materiais viscoelásticos, e mostraram que os resultados dessas teorias moleculares são equivalentes para as relações constitutivas escritas em termos do cálculo fracionário

Vários modelos podem ser encontrados na literatura. Glockle and Nonnenmacher (Glockle et al., 1991) que generalizaram o modelo de Zener padrão para o fracionário, Welch et al. (1999) investigaram a resposta quási-estática de um modelo fracionário de quatro parâmetros sólido. Mais tarde modelos diferenciais fracionários de cinco parâmetros foram investigados por Pritz (2003).

Recentemente, Mainardi et al. (2011) apresentou equações constitutivas fracionárias, bem como as soluções analíticas para os módulo de relaxação e módulo de fluência, das generalizações lineares de Maxwell, Voigt, Burguers, Zenner e Anti-Zenner.

Tal como acontece nos modelos viscoelásticos tradicionais, nos modelos fracionários também pode ser feita uma analogia com elementos discretos. Surge então um novo elemento, o “springpot” (Fig. 4), que permite interpolar o comportamento dos elementos tradicionais mola e amortecedor, através da ordem considerada para a derivada. Deste modo obtém-se uma variação contínua entre o comportamento de sólidos e fluídos. As Leis de Hooke (Mola – derivada de ordem zero (D^0)) e de Newton (Amortecedor – derivada de ordem 1 (D^1)) passam então a ser casos particulares do “springpot” (Friederich 1999);

Fig. 4: O “spring-pot” como generalização dos conceitos de mola e amortecedor.

Produtos de elevado consumo, como produtos alimentares e afins, contêm normalmente elevadas quantidades de materiais poliméricos e aditivos. A resposta destes materiais é complexa com tempos de relaxação distintos. Jayshankar et al. (2012) mostrou que o modelo Fracionário de Maxwell (FMM – do inglês Fractional Maxwell Model), obtido com base no modelo viscoelástico de Maxwell melhora a capacidade dos modelos tradicionais na modelação do comportamento destes fluídos.

Em função do exposto é possível concluir que os desenvolvimentos mais recentes, associados à modelação do comportamentos de materiais complexos com base em modelos fracionários, permitiram alargar substancialmente o campo de aplicação da reologia e, por esse motivo, justificam a realização de trabalhos de índole experimental que permitam contribuir para a aferição da aplicação destes modelos.

3. Objectivos

O principal objetivo deste trabalho é aferir a aplicação de modelos viscoelásticos fracionários à modelação do comportamento reológico de polímeros fundidos. Para tal, haverá necessidade de estudar em detalhe os modelos viscoelásticos fracionários existentes na literatura, como por exemplo os modelos sugeridos por Jayshankar et al. (Jayshankar et al., 2012) e Pan Yang et al. (Yang et al., 2010), e comparar os resultados obtidos com os resultantes dos modelos clássicos.

Diferentes materiais poliméricos, possuindo graus de ramificação distintos, irão ser caracterizados experimentalmente. Através dos dados obtidos desta caracterização serão ajustados os diferentes modelos e aferida a qualidade dos mesmos.

4. Plano de trabalhos

O trabalho a desenvolver será dividido em 5 tarefas, descritas em seguida:

T1. Levantamento do estado da arte

Durantes esta tarefa será estudada a literatura específica, artigos, livros e teses, que abordem as diferentes temáticas retratadas neste trabalho, nomeadamente: os modelos fracionários usados na modelação do comportamento reológico de polímeros e as metodologias/procedimentos de caracterização experimental.

T2. Definição das metodologias de caracterização e materiais

Em função das técnicas de caracterização identificadas na T1, e das disponíveis no Departamento de Engenharia de Polímeros (DEP), serão definidas as metodologias a usar. Em função da pesquisa já efetuada, muito provavelmente serão usadas as técnicas de reometria de pratos paralelos, cone e prato, reometria capilar e análise dinâmica-mecânica (DMA - dynamic mechanical analysis).

Nesta fase serão também selecionados os materiais a caracterizar que devem ser, tanto quanto possível, representativos dos materiais poliméricos mais comuns, possuindo por esse motivo, diferentes graus de ramificação.

T3. Caracterização experimental dos materiais

Depois de seleccionadas as metodologias de caracterização, será caracterizado o regime linear dos diferentes materiais, usando, por exemplo, um reómetro de pratos paralelos. Para caracterizar fenómenos não lineares, como por exemplo primeira diferença de tensões normais, será usado um reómetro de cone e prato. O reómetro capilar permitirá obter valores de viscosidade de corte para elevadas taxas de deformação.

Durante estes testes, ter-se-á cuidado com a ocorrência de instabilidade elástica e de escorregamento.

T4. Ajuste de modelos

Nesta tarefa, os modelos escolhidos na T1 serão ajustados aos dados experimentais obtidos da T3. A capacidade dos diferentes modelos testados será aferida em função da qualidade dos ajustes obtidos.

T5. Conclusão e escrita da dissertação e publicações

Nesta tarefa final, todos os dados obtidos serão recolhidos e reorganizados, por forma a escrever a dissertação de mestrado e publicações científicas que relatem os resultados obtidos no âmbito do trabalho realizado.

O cronograma de execução previsto para as tarefas indicadas é apresentado na Fig. 4:

Tarefas	2014		2015									
	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
T1. Levantamento do estado da arte	■											
T2. Definição das metodologias de caracterização		■	■	■	■							
T3. Caracterização experimental dos materiais			■	■	■	■						
T4. Ajuste de modelos				■	■	■	■	■	■			
T5. Conclusão e escrita da dissertação e publicações							■	■	■	■	■	■

Fig.4: Cronograma previsional para o trabalho a efetuar

Bibliografia

Afonso, A.M., M.S.N. Oliveira, P.J. Oliveira, M.A. Alves and F.T. Pinho The finite-volume method in computational rheology. In: Finite-Volume Methods - Powerful Means of Engineering Design. In-Tech Open Publishers, Ch 7, (2012) 141-170;

ANSYS Polyflow - <http://www.ansys.com/>;

Atanackovic, T.M., A modified Zenner model of a viscoelastic body, *Continuum Mechanics and Thermodynamics* 14 (2002) 137-148.

Ávila, E., Estudo do cálculo fracionário aplicado à modelagem de sistemas vibratórios com amortecimento viscoelástico, Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, (2010);

Bagley, R.L., P.J. Torvik, A theoretical basis for the application of fractional calculus to viscoelasticity, *Journal of Rheology* 27 (1983) 201-210;

Bird, R.B, R.C. Armstrong, O. Hassager, Dynamics of polymer liquids, Vol-1 Fluid mechanics, New York, John Wiley and Son (1987);

Caputo, M., F. Mainardi, A new dissipation model based on memory mechanism, *Pure and Applied Geophysics* 91 (1971) 134-147.

Caputo, M., F. Mainardi, Linear models of dissipation in anelastic solids, *La Rivista del NuovoCimento* 1 (1971) 161-198;

Caputo, M., Vibrations of an infinite viscoelastic layer with a dissipative memory, *The Journal of the Acoustical Society of America* 56 (1974), 897-904;

Cavazos, F.R.G., M.E.R. Melo, V.A.G. González, C.A.G. Salazar, A.G Loera, Aplicación del cálculo fraccional a la reología de materiales poliméricos. *Ingenierías*, 10 (2007) 42-47;

Fernandes, C.S.V, Simulação do escoamento não isotérmico de fluidos não newtonianos em canais divergentes e convergentes, Dissertação de mestrado, Escola de Ciências da Universidade do Minho, Guimarães (2003);

Friederich, Chr., H. Schiessel, A. Blumen, Constitutive behavior modeling and fractional derivatives, *Rheology Series* 8 (1999) 429-466;

Galindo-Rosales, F.J., A. Rubio-Hernandez, Numerical Simulation in Steady Flow of Non-Newtonian Fluids in Pipes With Circular Cross-Section, *Numerical Simulation—Examples and Applications in Computational Fluid Dynamics*, L. Angermann, ed., InTech, New York (2010) 3-22;

Gemant, A., A Method of Analyzing Experimental Results Obtained from Elasto-Viscous Bodies, *Journal of Applied Physics* 7 (1936) 311-317;

Gemant, A., XLV. On fractional differentials, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 25, (Issue 168), 540-549.

Glockle, W.G., T.F . Nonnenmacher, Fractional integral operators and fox functions in the theory of viscoelasticity, *Macromolecules* 24 (1991) 6426-6434.

Mark, H.F., *Encyclopedia of polymer science and technology*, Wiley-Interscience; 3rd edition (January 29, 2007);

Jaishankar, A., G.H. McKinley, Power-law rheology in the bulk and at the interface: quasi-properties and fractional constitutive equations, *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science* (2012) rspa20120284, Vol 469, (Issue 2149).

<http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/469/2149/20120284>

Jiaguo, Liu, Mingyu Xu, Fractional constitutive equations of viscoelastic materials involving three parameters and their analytical solutions, School of mathematics and system science, China 2006 (<http://www.paper.edu.cn>);

<http://www.paper.edu.cn/download/downPaper/200601-160>

Loic, Apontamentos da Unidade curricular Reologia, Mestrado em Propriedades e Tecnologia de Polímeros, Universidade do Minho, 2013;

Lora F.A., Yurgel C.C., Folle I., Schaeffer L., Projeto computacional de ferramentas de produção para componentes automotivos, Corte e Conformação de Metais, 2010.

<http://www.ufrgs.br/ldtm/publicacoes/82-91%20-%20Software.pdf>

Loverro, A., Fractional calculus: history, definitions and applications for the engineer, Report, Department of Aerospace and Mechanical Engineering, Notre Dame, IN 46556 (2004);

<http://www3.nd.edu/~msen/Teaching/UnderRes/FracCalc.pdf>

Machado, J.T., V. Kiryakova, M. Francesco, Recent history of fractional calculus, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 16 (2011) 1140-1153;

Mainardi, F., Spada, G., Creep, Relaxation, and viscosity properties for basic fractional models in Rheology, The European Physical Journal, Special Topics, Vol (193), 2011, 133-160;

Mathias, T.R.S., K.C.S Andrade, C.L.S. Rosa, B.A. Silva, Avaliação do comportamento reológico de diferentes iogurtes comerciais, Brazilian journal of food technology 16 (2013) 12-20;

Maxwell, J. C., On the dynamical theory of gases, Philosophical transactions of the Royal Society of London (1867) 49-88;

McLeish, T.C.B., R.G. Larson, Molecular constitutive equations for a class of branched polymers: The Pom-Pom polymer, Journal of Rheology 42 (1998) 81-110;

Gonçalves, N.D., O.S. Carneiro, J.M. Nóbrega, Design of complex profile extrusion dies through numerical modeling; Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 200 (2013) 103-110;

Nóbrega, J.M., Apontamentos sobre Cabeças de extrusão e calibração, Mestrado em Propriedades e Tecnologia de Polímeros, Universidade do Minho, 2014;

Nóbrega, J.M., Apontamento sobre Mecânica de Fluidos Computacional, Mestrado em Propriedades e Tecnologias de Polímeros, Universidade do Minho, 2014;

Nóbrega, J.M., Computer Aided Design of Forming Tools for the Production of Extruded Profiles, Dissertação de Doutoramento, Universidade do Minho, Guimarães, 2004;

Nuno, S., Estudo de reologia de fluidos análogos ao sangue, Bolsa de iniciação a investigação científica da FCT, 2008-2009;

http://paginas.fe.up.pt/ceft/pdfs/Relatorio_BII_CEFT_08_03.pdf

Nutting, P.G., A new general law of deformation, Journal of the Franklin Institute 191 (1921) 679-685;

Oliveira, R.C., R. M. Rossi, S.T.D. Barros, Estudo reológico da polpa de morango (*Fragaria vesca*) em diferentes temperaturas- *Acta Scientiarum. Technology* 34 (2012) 283-288;

OpenFOAM - <http://www.extend-project.de/>;

Padilla, P.A., Abreu H.D., Mumañ F.C., introducción al cálculo fraccionario, Maio 2008 <http://www.monografias.com/trabajos-pdf/introduccion-calculo-fraccionario/introduccion-calculo-fraccionario2.shtml> (relatório interno);

Papanastasiou, T.C., Flows of materials with yield, *Journal of Rheology* 31 (1987) 385-404;

Pinho F., Cálculo de escoamentos de fluidos não newtonianos em regime laminar- Desenvolvimentos e aplicações recentes na metodologia de volumes finitos, Linhas de síntese apresentados para as provas de agregação, Dezembro de 2003,; <http://paginas.fe.up.pt/~fpinho/pdfs/Agregacao.pdf>

Laurinni, M.P., L.K. Hotta, Inferência indireta em modelos fracionários de taxas de juros de curto prazo. No. wpe_121. Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, 2008; http://www.researchgate.net/profile/Luiz_K_Hotta/publication/5104762_Inferencia_indireta_em_modelos_fracionrios_de_taxas_de_juros_de_curto_prazo/links/00463525fa1f4e5a85000000

Pritz, T., Five parameter fractional derivative model for polymeric damping materials, *journal of sound and vibrations* 265 (2003) 935-952;

Yang P., Yee Cheong Lam, Ke-Qin Zhu, Constitutive equation with fractional derivatives for the generalized UCM model, *J. Non-Newtonian Fluid Mechanics* 165 (2010) 88-97;

Shokrarian, S., Tópicos em métodos computacionais, São Paulo: Ciência-Moderna, 1ª Edição, 2009;

Star CD Adapco - <http://www.cd-adapco.com/>;

Saxena, A., B. Sahay, Computer aided engineering design. Vol. 2. Springer, 2005;

Torres, R., E. Montes, O. Perez, R. Andrade, Influencia del estado de madurez sobre las propiedades viscoelásticas de frutas tropicales (mango, papaya y plátano), *Informação tecnológica* 23 (2012) 115-124;

Tzikang, C., Determining a Prony series for a viscoelastic material from time varying strain data, (2000) NASA/TM-2000-210123 ARL-TR-2206; <http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000052499.pdf>

Tadmor, Z., Gogos C.G., Principles of polymer processing, 2d Ed. - Wiley-Interscience (2006).

Welch, W.J.S.I, R.A.L. Rorrer, R.G. Duren Jr., Application of time-based fractional calculus methods to viscoelastic creep and stress relaxation of materials, *Mechanics of Time-Dependent Materials* 3 (1999) 279-303.